

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АНДРУСЬ О. І.

Цілі та фактори ціноутворення як орієнтири формування конкурентоспроможної продукції підприємства

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних основ забезпечення ефективності цінової політики з метою формування конкурентоспроможної продукції підприємства.

Метою дослідження є обґрунтування цінової політики з метою формування конкурентоспроможної продукції підприємства.

Методи дослідження. В ході дослідження та узагальнення в статті його результатів використано загальнонаукові та спеціальні методи для обґрунтування ефективної цінової політики як засобу формування конкурентоспроможної продукції підприємства.

Результати роботи. В статті подані результати обґрунтування цінової політики як засобу формування конкурентоспроможності продукції підприємства. Формування ціни товару кожної асортиментної одиниці є складним багатоплановим процесом, який підпорядкований поточним цілям підприємства, інтеграції витратного та ціннісного підходів у процесі ціноутворення, економічним, функціональним, організаційним, правовим аспектам прийняття цінового рішення. Поданий в роботі аналіз цілей ціноутворення підприємства дозволяє передбачати можливі наслідки різноманітних цінових рішень. Ефективно сформована ціна не тільки інформує споживача про корисність продукції, її властивості та якість, але й відображає імідж підприємства та його продукції на ринку. Використання у практиці господарської діяльності підприємства активної цінової політики дозволяє зберегти та примножити його доходи, підвищити конкурентоспроможність продукції, ефективність діяльності підприємства, розширити нові можливості на ринку. Практична значущість активної цінової політики у формуванні конкурентоспроможної продукції полягає в тому, що ціна продукції повинна корелювати з його позицією на ринку; відсутність або недостатня диференціація цін на задіяних сегментах ринку підприємства свідчить про недостатню ефективність його сегментації; структура ціни кожної асортиментної одиниці повинна бути підпорядкована стратегічним цілям підприємства.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління підприємством, ціноутворення, цінова політика, конкурентні фактори формування ціни продукції, управління цінами для забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств

Висновки. Важливу роль у господарській діяльності підприємства відіграє активне впровадження цінової політики, що поєднує як виробничий, так і вартісний підходи. Такий підхід не тільки

зберігає та збільшує дохід компанії, але й сприяє підвищенню конкурентоспроможності виробництва, помітно підвищує ефективність роботи та відкриває нові шляхи на ринку. Практичне значення активної цінової політики у формуванні конкурентоспроможної продукції полягає в тому що: ціна кожного продукту повинна відображати його позицію на ринку. Таке узгодження допомагає підтримувати релевантність і привабливість для цільових споживачів. Ефективна сегментація вимагає адекватної диференціації цін між різними сегментами ринку. Нездатність досягти цієї диференціації свідчить про недоліки в стратегіях сегментації, що потребує переоцінки та вдосконалення. Структура ціни кожної асортиментної одиниці продукції має відповідати головним стратегічним цілям підприємства. Дотримуючись цих принципів, підприємства можуть орієнтуватися в складних умовах ринку з більшою точністю, гарантуючи, що їхні стратегії ціноутворення не тільки відповідають запитам споживачів, але й сприяють досягненню довгострокового успіху та стабільності.

Ключові слова: ціни, ціноутворення, активна цінова політика, конкурентні фактори формування ціни продукції, ефективність, конкурентоспроможність продукції.

ANDRUS O. I.

Goals and factors of pricing as guidelines for the formation of competitive products of the enterprise

The subject of the study is the set of theoretical, methodological, and practical foundations for ensuring the effectiveness of pricing policy with the aim of forming competitive production of the enterprise.

The aim of the study is to substantiate the pricing policy with the purpose of forming competitive production of the enterprise.

Research methods. General scientific and special methods were used in the course of the research and summarization of its results in the article to substantiate effective pricing policy as a means of forming competitive production of the enterprise.

Results of the work. The article highlights the importance of price policy in shaping a company's competitiveness. It emphasizes that determining the price of each product is a complex process influenced by various factors such as the enterprise's goals, integration of cost and value approaches, and economic, functional, organizational, and legal considerations. By analyzing the company's pricing goals, one can anticipate the potential outcomes of different pricing decisions. A well-crafted price not only communicates the product's utility, properties, and quality to consumers but also reflects the enterprise's image and its products in the market. Employing an active pricing policy in business operations can help maintain and boost income, enhance product competitiveness, improve enterprise efficiency, and unlock new market opportunities. The practical significance of an active price policy lies in several key aspects: prices should align with the product's position in the market; lack of differentiation or insufficient pricing variance across market segments suggests ineffective segmentation; the price structure of each product should support the enterprise's strategic objectives. By adhering to these principles, companies can better navigate the competitive landscape, optimize their pricing strategies, and ultimately achieve their business objectives.

Field of application of the results. Economic field: enterprise management, pricing, pricing policy, competitive factors of production pricing, price management to ensure the competitiveness of enterprise production.

Conclusions. The active implementation of a pricing policy that integrates both production and value approaches plays a vital role in the economic operations of an enterprise. This approach not only safeguards and augments the company's income but also fosters enhanced competitiveness in production, markedly elevates operational efficiency, and opens up new avenues in the market. The practical significance of an active pricing policy in shaping competitive production can be summarized as follows: ensuring that the price of each product accurately reflects its position within the market landscape is crucial. This alignment helps in maintaining relevance and attractiveness to target consumers; effective segmentation demands that prices exhibit adequate differentiation across various market segments. Failure to achieve this differentiation signals flaws in segmentation strategies,

necessitating reassessment and refinement; the pricing structure for every unit within the product portfolio should be in harmony with the overarching strategic goals of the enterprise. This ensures that pricing decisions are not made in isolation but are aligned with broader business objectives and chosen pricing strategies. By adhering to these principles, enterprises can navigate the complexities of the market with greater precision, ensuring that their pricing strategies are not only responsive to consumer demands but also conducive to achieving long-term success and sustainability.

Keywords: *prices, pricing, active pricing policy, competitive factors of production pricing, efficiency, competitiveness of production.*

Постановка проблеми. Потреба формування передбачуваних результатів діяльності підприємства, як і стійких відносин з покупцями, значною мірою уможливує його сталий розвиток у довготерміновій перспективі. З огляду на це, ціни та ціноутворення – тонкий, гнучкий, але потужний важіль, який відображає ефективність виробництва, управління, маркетингу, використання факторів виробництва, руху суспільного продукту в матеріально-речовій формі та, врешті, рівня життя населення. Ефективно сформована ціна не тільки інформує споживача про корисність продукції, її властивості та якість, але й відображає імідж підприємства та його продукції на ринку. Однак сформувати раз і назавжди одну ціну товару в мінливих умовах ринку неможливо. Різноманітні фактори впливають на рівень ціни та зумовлюють потребу її постійного корегування. Оскільки, зміна кон'юнктури ринку, поведінки діючих агентів, запитів споживачів, галузевих тенденцій ціноутворення, оподаткування чи методології обліку витрат, поява небезпечних конкурентів потребують дій у відповідь. Останні визначають новий рівень ціни. Але покупці неоднозначно ставляться до рівня цін та особливо до її коливань. Це означає, що підприємства повинні передбачати можливі наслідки різноманітних цінових рішень, змін товарного асортименту, ринкової кон'юнктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблема сучасного ціноутворення є предметом численних наукових досліджень, які відображають різні її аспекти. Зокрема, висвітленню проблем теорії та практики сучасного ціноутворення присвячені дослідження І.В. Ліпсіца, Ю.І. Літвінова, Л.О. Шкварчук. Ефективність управління цінами та ціновою політикою знайшла відображення в роботах Я.В. Литвиненка, В.Л. Корінева. Обґрунтування стратегії і тактики ефективного ціноутворення розкрито в роботах Т.Т. Негла, Р.Дж. Долана, Г. Саймона, А.С. Завербного, Д.О. Ніценко. Практичний досвід дослідження конкурентних цінових переваг

підприємства висвітлено в роботах М.В. Марна, Е.В. Регнера, К.К. Завади. Висвітленню проблем ринкового маркетингового ціноутворення присвячено роботи О.Є. Мазур, Н.О. Макаренко, М.О. Лишенко.

Таким чином, ефективне ціноутворення сприяє підпорядкуванню виробництва суспільним потребам. Адекватний рівень цін будь-якої економіки сприяє її економічному зростанню, забезпечує конкурентоспроможність продукції, орієнтує виробництво на інноваційний зміст, сприяє скороченню витрат виробництва, прискоренню обігу виробничого капіталу, підвищенню якості товарів і послуг, а також їх споживчого попиту.

Метою дослідження. Означений стан проблеми актуалізує необхідність обґрунтування належної цінової політики підприємства та зумовлює потребу аналізу та окреслення цілей та факторів її формування як визначальних орієнтирів створення конкурентоспроможної продукції підприємства. Теоретичні висновки мають бути зроблені з позицій збереження надбань сучасної економічної науки.

Виклад основного матеріалу. Вибір цілей та напрямів формування цінового ряду асортиментного портфеля для забезпечення необхідних результатів господарської діяльності є ціновою політикою підприємства, яка повинна забезпечувати максимально можливий прибуток для розвитку підприємства в поточній та довготривалій перспективі.

Відтак, ціна та процес ціноутворення є визначальними факторами формування прибутковості підприємства, важливими інструментами товарної та цінової політики, чинниками формування конкурентоспроможності продукції в умовах дії об'єктивних економічних законів ринку. А цінова політика має бути підпорядкована загальними цілями підприємства і системою добре продуманих, виважених та обґрунтованих заходів, які допомагають використати ціну продукції як інструмент їх реалізації. Тому обговорення стратегій, методів і тактичних прийомів ціноутворення набуває змісту

Рисунок 1. Основні цілі ціноутворення відповідно до цілей господарської діяльності підприємства

лише тоді, коли підприємство визначило власні цілі господарської діяльності (рис. 1).

Бажаною метою підприємства є максимізація прибутку як отримання найбільшого його рівня з можливих упродовж певного періоду (кварталу, року, тощо). Однак за певних умов така мета підприємства є дещо спрощеною або й зовсім недосяжною.

По-перше, підприємство не завжди може максимізувати прибуток внаслідок збільшення питомої ціни продукції за умови сталою обсягу продажу, так і розширення обсягів продажу товару за сталою ціною. Оскільки поява, наприклад, небезпечних конкурентів спонукатиме підприємство зберегти власну частку, позиції та постійних споживачів на ринку, навіть якщо розв'язання цього завдання зумовить зниження ціни та скоротить прибутки в поточному періоді.

По-друге, максимізація прибутку є наслідком більш глобальної мети підприємства – збільшення його вартості на ринку. Однак, за об'єктивних обставин, наприклад, в ході оновлення товарного асортименту або завоювання нових ринкових сегментів, прибутки підприємства можуть тимчасово скорочуватися.

І все ж, максимізація прибутку залишається вельми пріоритетною метою, оскільки без достатніх прибутків підприємство обмежує власні мож-

ливості розвитку, може втратити як запас міцності, так і завойовані позиції на ринку. Існує ряд різновидів мети максимізації прибутку. Проаналізуємо їх.

Збільшити власну ринкову частку прагнуть передусім домінуючі підприємства на ринку, які досягли найменших витрат і найбільших довготривалих прибутків. Для реалізації такої мети вони часто застосовують знижені ціни або ціни проникнення на ринок («penetration»), які сприяють збільшенню обсягів продаж та захопленню більшої частки ринку.

Максимізація прибутку є наслідком збільшення питомої ціни продукції або збільшення обсягів її продажу, або одночасного зростання обох показників. В реалізації цієї мети доцільно зважити поточний попит і витрати, не нехтуючи й довготривалими чинниками. Таку мету ставлять перед собою не тільки ринкові суб'єкти, які мають стійке становище на ринку, але й підприємства, які прагнуть реалізувати вигідну поточну ситуацію на ринку. Так, забезпечення стабільних середніх прибутків упродовж декількох років поспіль, внаслідок підвищення ціни та збільшення капіталовкладень дозволить максимізувати прибутки підприємства в довготерміновій перспективі.

Нерідкі випадки і блискавичної поточної максимізації прибутку на початковому етапі ведення бізнесу з подальшим його згортанням. Однак частіше

максимізація обсягів продаж реалізується підприємствами в умовах жорсткої конкуренції між виробниками аналогічних товарів шляхом зниження питомої ціни товару на ринках товарів еластичного та значного споживчого попиту, за умови, якщо низькі ціни відштовхують конкурентів. А зростання загального прибутку підприємства здійснюється шляхом помірною зниження питомого прибутку кожної товарної одиниці в сукупності зі зростанням обсягів продажу товару. Водночас, збільшення обсягів продажу товару скорочує загальні витрати виробництва та продажу товару.

Різновидами мети максимізації прибутку підприємства можуть бути такі цілі як:

- максимізація рентабельності продаж, тобто частки прибутку в загальній величині виручки від реалізації (наприклад, деякі підприємства не фінансують проекти та товари, якщо рентабельність їх менша, ніж 60%, а іноді нормою є й рентабельність у 100%);

- максимізація рентабельності власного капіталу підприємства, тобто отримання найбільшої величини прибутку на кожну грошову одиницю власних активів підприємства (загальна величина активів без зобов'язань);

- максимізація рентабельності активів підприємства, включаючи власні та позикові.

Визначений рівень прибутковості (рентабельності) підприємства може означати як рентабельність капіталу, так і абсолютну величину прибутку.

І все ж бажана величина прибутку підприємства з господарської точки зору повинна бути дещо нижчою за теоретично досяжний максимум, оскільки надмірне завищення ціни може суттєво погіршити співвідношення «ціна – якість» у порівнянні з конкурентними аналогами на ринку. А для підприємств-монополістів прагнення максимального прибутку може обернутися державними обмежувальними заходами.

Маркетингові дослідження свідчать, що прагнення високих темпів зростання обсягів продаж може стати домінантною метою, особливо для крупних підприємств. Однак, саме тут Дж. Гелбрейт вбачає ознаки «революції менеджерів», які діють у власних інтересах, всупереч інтересам власників підприємства [8]. Проте, не варто драматизувати ситуацію, оскільки дані про рентабельність менеджери отримують лише періодично – відповідно до плану й термінів складання звітної бухгалтерської документації. І, навпаки,

планування та реалізація поточної діяльності менеджерів на основі оперативної інформації про динаміку обсягів продаж більш логічна та доцільна. Тому зростання обсягів продаж сприятиме зростанню прибутковості підприємства. Відтак, мета збільшення обсягів продажу товару не протилежна меті підвищення прибутковості, оскільки за відсутності продажу товарного асортименту відсутні й прибутки. А періодичний порівняльний аналіз динаміки обсягів продаж з прибутковістю операцій дозволяє вилучати з виробництва не-прибуткові одиниці товарного асортименту.

Водночас, критикам політики «забезпечення зростання» доцільно звернути увагу на різні темпи зростання ринків багатьох товарів. Тому, для забезпечення стійких позицій підприємства на ринку темпи зростання обсягів продаж підприємства повинні відповідати темпам зростання ринку.

І якщо підприємство все ще не має максимально можливої частки ринку, для зростання обсягів продажу доцільно підтримувати ціни на достатньо низькому рівні, а іноді й періодично їх знижувати, щоб товар був доступний покупцям з низькими доходами. І навпаки, якщо розширення частки ринку неможливе, доцільно утримувати ціну на сформованому ринковому рівні, навіть якщо витрати дозволяють подальше зниження ціни. Це забезпечуватиме підприємству необхідний запас прибутку на покриття власних зростаючих витрат, активізацію цінової політики та підтримку стійкого зростання обсягів продаж. Тому інструментами управління прибутком є витрати, ціни товарного асортименту та цінність товарів для покупця.

Отже, співіснування споріднених максимізації прибутку цілей дозволяє їх узагальнювати та обирати найбільш дієві інструменти для їх реалізації.

Разом із тим, збереження завойованих позицій підприємства на ринку як мета формування ціни можлива за умови помірної рентабельності та задовільного рівня інших показників. Так, крупні іноземні компанії нерідко задовольняються 10–15% рентабельністю акціонерного капіталу. Однак для підприємств національної економіки така мета доцільна за умови принаймні 20–30% рентабельності капіталу. Для її реалізації доцільний контроль обсягів продажу товару, попередження їх зменшення шляхом ретельного стеження за ринковою кон'юнктурою – динамікою цін, діями, асортиментним оновленням і ціновими ходами конкурентів. При цьому підприємство

не допускає надмірного завищення чи зниження цін товарів, однак прагне знижувати витрати виробництва та реалізації товару, орієнтуючись на беззбитковий, а іноді й нижчий рівень цін.

Підтримка платоспроможності підприємства – вельми актуальна мета багатьох підприємств в умовах воєнного стану або жорсткої конкуренції між виробниками аналогічних товарів, оскільки стабільна платоспроможність забезпечується фактичною наявністю грошових засобів на рахунку підприємства, а їх відсутність може стати причиною банкрутства. Така мета часто обирається підприємствами на ринках еластичного попиту, значної кількості споживачів, в умовах прагнення зберегти достатні прибутки шляхом деякого зниження їх питомої величини, скорочення відносних витрат виробництва та реалізації товару, в надії, що низькі ціни відштовхують конкурентів.

Відтак, підтримка платоспроможності, як і стабілізація цін, прибутковості та ринкового становища набувають особливого значення для підприємств на ринках, які мають значний потенціал розвитку та в складних умовах реалізації товарів.

Підприємства, які прагнуть стійкого становища на ринку, будуть уникати як різких знижень цін (щоб не породити «цінових воєн»), так і їх істотного підвищення, навіть коли для цього існують передумови. Причиною обережності в останньому випадку є небажання досягти особливо високих прибутків, які можуть привернути увагу конкурентів з інших галузей. Тому забезпечення стійкого становища підприємства на ринку повинно здійснюватися шляхом збереження «нормальної» прибутковості в довготривалій перспективі та запобігання входу нових конкурентів.

Стосовно останнього, то зазвичай вхід на абсолютно новий ринок справа не проста та досить затратна, особливо коли діючі учасники вже створили достатньо високі бар'єри входження. Найбільш поширеним із них є ефект масштабу, коли знижуються питомі витрати при зростанні обсягів виробництва та продажу товару. Такий бар'єр відразу потребує від новачка значних обсягів виробництва та продажу товарів, щоб швидко досягти того ж рівня витрат, що й у «старожилів». Дрібним підприємствам це зазвичай не під силу.

Однак більшість крупних підприємств диверсифікують власний виробничий профіль і підвищують стійкість прибутків саме на інших ринках. Тому зміна мети максимізації прибутків на ме-

ту підтримки «нормального» рівня прибутковості буде достатньо виваженим кроком цінової політики підприємства. При цьому підприємство не стане підвищувати як ціну, так і частку прибутку в ній, до сформованого на ринку рівня. Це дозволяє підтримувати ціну на відносно низькому рівні та сприяє зростанню обсягів продажу товару, загальної величини прибутків, але не рентабельності витрат або активів.

Виявом активної, стійкої позиції підприємства на ринку може бути мета цінового лідерства на ринку. У реалізації такої мети підприємство може бути піонером формування цінових рівнів певних товарів і послуг, а тому суттєво впливати на цінові коливання на ринку.

Врешті, активна орієнтація на ціни зовнішнього та внутрішнього ринків сприяє реалізації такої мети ціноутворення підприємства як розширення експортних можливостей. У формуванні адекватних цін зовнішньоекономічної діяльності визначальними є особливості митної політики держави та міжнародний маркетинг підприємства, орієнтований на світові ціни.

Разом із тим, доцільно конкретизувати цілі ціноутворення підприємства залежно від сприятливості ринкової ситуації на ринку, узагальнений аналіз яких подано в таблиці 1.

Врешті, вибір і реалізація розглянутих цілей ціноутворення підприємства здійснюється у взаємодії витратного та ціннісного підходів.

Витратний підхід до ціноутворення ґрунтується на бухгалтерській звітності підприємства, яка узагальнює фактичні витрати всіх ланок виробництва та реалізації товару. І хоча в ході продажу товару підприємство використовує різноманітні заходи стимулювання обсягів продаж, визначальну основу витратного ціноутворення складають постійні, питомі змінні витрати та середня величина прибутку.

Витратне ціноутворення достатньо просте, використовується значною кількістю підприємств та реалізується на основі:

- даних бухгалтерського обліку підприємства;
- швидкого прийняття цінового рішення без аналізу кон'юнктури ринку, запитів споживачів та дій конкурентів;
- економії від залучення фахівців з ціннісного ціноутворення;
- нехтування співвідношення «ціна – якість» товару.

Таблиця 1. Узагальнені цілі ціноутворення залежно від ситуації на ринку

Сприятлива ситуація	Стабільна ситуація	Несприятлива ситуація
Максимізація обсягів продажу товару	Досягнення задовільного обсягу продажу товару	Скорочення обсягів продажу товару
Максимізація частки ринку	Збільшення або досягнення задовільної частки ринку	Скорочення частки ринку
Покриття витрат та забезпечення прибутку	Покриття витрат	«Виживання», підтримка платоспроможності підприємства
Забезпечення рентабельності інвестицій та активів	Забезпечення рентабельності активів	Покриття наявних потужностей, забезпечення ліквідності
Сегментування ринку, диференціювання цінами на основі управління якістю та товарним асортиментом	Управління якістю та асортиментом товарів і послуг	Підтримка асортименту для збереження фінансової ліквідності підприємства
Пропонування товарів асортименту в різній комплектації	Задоволення потреб споживачів. Цінова стабільність на ринку	Зменшення товарних запасів на складі готової продукції
Створення престижного іміджу підприємства на ринку	Цінова стабільність на ринку	Оптимізація товарного асортименту
Підтримка завойованого на ринку іміджу підприємства. Протидія новим конкурентам, які входять на ринок	Стабільність обсягів продажу на ринку	Збереження обсягів продажу на ринку
Післяпродажний технічний сервіс товару. Досягнення соціальних цілей підприємства	Орієнтованість на задоволення потреб споживачів. Залучення нових споживачів	Визначення «справедливих» цін для споживачів

Однак, суттєвими недоліками витратного методу формування ціни товару є:

- нехтування попитом, економічною цінністю товару для споживача, які є визначальними чинниками впливу на обсяги продажу товару за певною ціною;
- нехтування рівнем цін товарів–аналогів на ринку, що може негативно вплинути на рівень сформованої ціни та стати перешкодою в реалізації товару на ринку та зниження його собівартості;
- недостатня прогнозованість фактичної собівартості товару, оскільки бухгалтерські витрати обмежені статтею 5 Податкового Кодексу України а фактичні витрати залежать від витрат виробництва та обсягів реалізації товару;
- недостатньо чітке формулювання цілей господарської діяльності для розв'язання проблеми максимізації прибутку підприємства;
- використання змінних, а не граничних витрат для формування ефективної ціни товару;
- загроза втрати сегменту ринку або банкрутство підприємства через нехтування ціновою стратегією конкурентів.

Отже, для управління обсягами виробництва та продажу товару, величиною реального прибутку підприємства витратний підхід малоефективний, оскільки спирається на внутрішні можливості підприємства та традиційні канали товароруху.

А сформована таким чином ціна може виявитися значно вищою або нижчою від діючих на ринку цін на товари–аналоги. Наприклад, на «слабких» ринках з тенденцією згортання, висока витратна ціна може стати причиною відмови покупців від купівлі товару. Водночас, на «сильних» ринках з тенденціями зростання, витратна ціна може зумовити реальну втрату прибутку. На такому ринку доцільно було б збільшити величину прибутку лише встановленням вищої ціни без зміни обсягів продажу. І врешті, наслідком домінування витратного способу формування ціни може бути зниження попиту споживачів на товар і навіть повне його ігнорування.

Важливою альтернативою витратного ціноутворення в умовах ринку є ціноутворення на основі корисності продукції, орієнтоване не тільки на оцінку витрат виробника в ході формування ціни, але й на суб'єктивні параметри якості та корисності товару для споживача, а також на його готовність її придбати.

Щодо оцінки останньої, то споживач придбає товар лише за умови перевищення його корисності над ціною. В такому разі, економічна цінність одного й того ж товару може бути різною для різних покупців, оскільки кожний із них може використовувати товар для задоволення різних потреб або мати різну потребу в ньому. Відтак, обираючи з поміж декількох товарів, покупець

віддасть перевагу тому з них, в якому корисність максимально перевищуватиме його ціну.

Для стимулювання попиту споживачів традиційно використовуються рекламні заходи, системи знижок та пільгові програми. Проте скорочення або відсутність попиту, а також відсутність інтересу та зацікавленості покупця у придбанні товару автоматично нівелює всі переваги та знижки. Водночас, наслідками подальшої відмови споживачів від купівлі товару можуть стати нові поступки виробника, що є ознакою «домінування покупця». А створення, виробництво та продаж нового товару певних властивостей для ринку, на якому домінує споживач, справа вельми складана, оскільки спирається на діючу технологію, традиційні сировинні ресурси, обмежені прибутки підприємства та вже сформовані канали збуту продукції.

Тому попередженням подібної ситуації підприємства на ринку є врахування запитів, інтересів та зацікавленості покупця ще на етапі проектування та розроблення продукції, а особливо на етапі формування ціни та прогнозування її продажу на різних ринках, допускаючи навіть розумну дискримінацію.

Орієнтація на цінність та корисність продукції для покупця зовсім не означає формування мінімальної ціни товару чи максимальних пільг або знижок для покупця. Наслідками такого підходу може бути реальне збільшення обсягів продажу товару, однак при цьому прибуток не буде максимальним.

Разом із тим, певний комерційний досвід покупців є суттєвим обмеженням формування ціни на основі корисності товару для покупця, оскільки спонукає їх не розголошувати прийнятної для них ціни товару (останнє передусім стосується торгівельних агентів). А безпосереднє опитування покупців щодо величини ціни нового товару і зовсім може виявитися безглуздим. Оскільки попередня оцінка споживачів нового товару або його оновлених властивостей може виявитися упередженою або перевернутою. В такому разі допустимою ціною для покупця повинна бути найвища з можливих.

Тому виважена цінова політика спрямована на посилення переваг кожного з низ, нівелювання їх недоліків через ефективно сформовану ціну, яка повинна:

- найбільш точно уособлювати суспільно необхідні витрати праці;
- компенсувати витрати виробництва та забезпечити необхідний підприємству прибуток

для його розвитку, збільшення ринкової вартості, стимулювання трудового колективу;

- втілювати споживчі властивості товару, його якість, технічний рівень та ефективність споживання;
- стимулювати економію трудових ресурсів, зниження матеріалоємності продукції, підвищення фондівіддачі, раціоналізацію природокористування та охорону довкілля, комплексну переробку сировини та зменшення відходів виробництва;
- сприяти збалансуванню попиту та пропозиції, відповідності якості асортименту товарів і послуг запитам споживачів;
- орієнтуватися на внутрішні та зовнішні ринки, відображати якість і технічний рівень товарів світового ринку;
- втілювати особливості державного регулювання цін (податкової, митної політики, антимонопольного законодавства тощо) та сприяти розширеному відтворенню та ефективному розвитку держави.

Водночас, підприємство може здійснювати активну та пасивну цінову політику. Пасивна цінова політика підприємства спирається лише на здійснені підприємством витрати або є відповіддю на цінові рішення конкурентів. Тоді як активна цінова політика інтегрує витратний і ціннісний підходи до формування ціни, забезпечує цільові прибутки, задані обсяги виробництва та продажу товару.

Активна цінова політика спрямована на зниження питомих постійних і відповідно середніх витрат внаслідок ефекту масштабу, що нерідко дозволяє суттєво поліпшити позиції підприємства на конкурентному ринку певного товару та збільшити його чистий прибуток. А виважений аналіз залежності витрат та обсягів продажу дозволяє здійснювати управління витратами, знижувати їх до мінімальних відповідно якості товару.

Для максимізації прибутковості підприємства від продажу певної продукції в ході реалізації активної цінової політики необхідно також знизити питомі витрати її виробництва та продажу. Таке зниження можливе передусім шляхом організаційних, технологічних науково-технічних удосконалень (таблиця 2).

Водночас, для реалізації активної цінової політики завданням фахівців з ціноутворення є чітке визначення базової продукції та ринкових сегментів, які дозволяють сформувати підприємству стійкі конкурентні цінові переваги.

Врешті активна цінова політика підприємства є результатом спільних зусиль та виваженої взає-

Таблиця 2. Фактори впливу науково-технічних новацій на формування ціни

Напрями науково-технічних новацій	Сфери реалізації науково-технічних новацій	
	Об'єкти науково-технічних новацій у виробничій сфері	Об'єкти науково-технічних новацій у сфері управління
Вдосконалення продукції	Інвестиційні проекти, продукція, послуги	Управлінські рішення та методи їх розв'язання
Вдосконалення засобів праці	Машини, механізми, обладнання, технології, транспорт тощо	Інформаційні засоби, засоби зв'язку, організаційна техніка.
Вдосконалення предметів праці	Сировина, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, конструкції, технологічне обладнання тощо	Інформаційні системи та носії інформації та зв'язку.
Вдосконалення процесів праці (технології, організації, управління, планування та контролю)	Методи комплексної механізації, роботизації, автоматизації виробничих процесів, наукова організація праці	Технологія та організація управління, методи та структура управління, координація дій по впровадженню єдиних інформаційних систем управління

модії працівників бухгалтерії, фінансистів, маркетологів, фахівців з продажу товару, а також конструкторів і технологів.

Отже, активна цінова політика підприємства повинна орієнтована на довготермінову перспективу, мобільне пристосування ціни кожної асортиментної одиниці до мінливих ринкових факторів.

Активна цінова політика підприємства реалізується рядом послідовних етапів, які підвищують передбачуваність, прогнозованість, контрольованість та валідність процесу ціноутворення (рис. 2).

Означені етапи інтегрують фактори, цілі, стратегії, методи та тактичні прийоми формування ціни кожної асортиментної одиниці її рівня, напрямку, швидкості, періодичності зміни відповідно до специфіки ринкової кон'юнктури, динаміки цін, форм цінової та нецінової конкуренції кожного окремого сегменту ринку.

Виваженість кожного етапу формування цінової політики підприємства збільшує ефективність і передбачуваність сформованої ціни ще до того, коли товар надходить на ринок до торгівельної мережі й виробник вже не може змінити здійснених витрат, обсягів виробленої продукції на складі, а лише змушений мобільно пристосовуватися до поточної ситуації, варіюючи ціною.

Разом із тим, остаточна ціна залежить і від факторів конкурентного середовища, ринкової кон'юнктури та реальних дій конкурентів (рис. 3).

Відтак, виробничо-збутова діяльність, як і цінова політика підприємства повинна враховувати дії конкурентів, у відповідь яким підприємство повинно вирішити чи наслідувати їх цінову поведінку, чи її ігнорувати або ж здійснювати кроки у відповідь.

Зауважимо, що саме конкурентне середовище змушує виробників знижувати ціну, розширювати товарний асортимент, підвищувати якість продук-

Рисунки 2. Етапи формування цінової політики підприємства

Рисунк 3. Конкурентні фактори впливу на формування ціни товару

ці та вивчати дії конкурентів. Тому, в обґрунтуванні цінового рішення у відповідь конкурентам доцільно з'ясувати: життєвий цикл товару; значущість товару в товарному асортименті; внесок товару в додану вартість; еластичність попиту на зміну ціни товару; зміну виробничо-збутових витрат при зміні обсягу виробництва товару; можливість альтернативних кроків у відповідь на дії конкурентів.

В умовах загострення цінової конкуренції продавці прагнуть скоординувати власні дії, укладаючи цінові угоди, які зберігають конкуренцію та зміщують її акценти на якості, індивідуалізації товарів та товарної комплектації, рекламі.

Висновки

Таким чином, формування ефективної ціни товару кожної асортиментної одиниці є складним багатоплановим процесом, який зорієнтований на поточні цілі ціноутворення, поєднує витратний та ціннісний підходи, економічні, функціональні, організаційні, правові аспекти прийняття цінового рішення. При цьому верхня межа ціни має орієнтуватися на платоспроможність та запити покупця, а нижня – на рівень витрат виробництва продукції.

Використання у практиці господарської діяльності підприємства активної цінової політики, яка інтегрує виробничий та ціннісний підходи дозволяє зберегти та примножити його доходи, підвищити конкурентоспроможність продукції, ефективність діяльності підприємства, розширити нові можливості на ринку. Практична значущість активної цінової політики у формуванні конкурентоспроможної продукції полягає в тому, що: між ціною товару та його позицією на ринку повинна бути повна відповідність; відсутність або недостатня диференціація цін на задіяних сегментах ринку свідчить про неефективність його сегментації; структура ціни кожної асортиментної одиниці повинна бути підпорядкована стратегічним цілям підприємства.

Список використаних джерел:

1. Дайновська С.М. Ціноутворення: підручник. / С.М. Дайновська – Київ : Нац. торг. – екон. ун-т., 2019. – 320 с.

2. Долан Р.Дж. Саймон Г. Эффективное ценообразование. – М.: Издательство «Финансы», 2005, – 416с.

3. Завербний, А., & Ніценко, Д. (2022). Цінові стратегії підприємства: сутність, види, проблеми формування. *Економіка та суспільство*, (44). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-2>

4. Круш П.В., Андрусь О.І. Ціноутворення: підручник для студ. спеціальності 051 «Економіка» / П.В. Круш, О.І. Андрусь – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 298 с.

5. Літвінов Ю.І. Ціноутворення: навч. посіб. / Ю.І. Літвінов – Київ : Центр навч. л-ри, 2022. – 400 с.

6. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посіб. / О.Є. Мазур. – Київ: Центр навч. л-ри, 2022. – 480 с.

7. Макаренко Н.О., Лищенко М.О. Маркетингове ціноутворення. Теоретичні основи: навч. посіб. Буринь: ПП «Буринська районна друкарня», 2020. – 129 с.

8. Гэлбрейт, Дж. К. Экономические теории и цели общества / Economics and the Public Purpose (1973). – М.: Прогресс, 1976. – С. 174–187. – 408с.

9. Джон Л. Дейли Эффективное ценообразование – основа конкурентного преимущества. – М.: Вильямс. 2010. – 360с.

10. Долан Р.Дж., Саймон Г. Эффективное ценообразование. – М.: Издательство «Финансы», 2005, – 416с.

11. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С.І. Дугіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

12. Цінова стратегія. Як оцінити продукт або послугу, щоб збільшити продажі? (2020). URL: <https://mavr.ua/ua/tsenovaya-strategiya/>

13. Types of pricing strategies to meet your business goals. URL: <https://business.yelp.com/grow/types-of-pricing-strategies/>

14. Product Pricing Strategies for Retail (2022). URL: <https://www.shopify.com/blog/pricing-strategies>

15. Pricing strategy guide: How to choose one for your business (2022). URL: <https://quickbooks.intuit.com/r/pricing-strategy/6-different-pricing-strategies-which-is-right-for-your-business/>

16. Pricing Strategy: Definitions, Types of Strategies, Examples, & Tactics (2022). URL: <https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy>

17. Pricing Strategy: Definitions, Types Of Strategies, Examples, & Tactics (2022). Available at: <https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy>

18. The 5 most common pricing strategies. URL: <https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pricing-5-common-strategies>

19. The Pricing Strategy Guide: Choosing Pricing Strategies That Grow (not sink) Your Business (2021).

URL: <https://www.profitwell.com/recur/all/pricing-strategy-guide/>

20. Torrens R. (2018) An Essay on the Production of Wealth: With an Appendix, in Which the Principles of Political Economy Are Applied to the Actual Circumstances of This Country. London: Forgotten Books. 466 p.

References:

1. Dainovska S.M. Tsinoutvorennia: pidruchnyk. / S.M. Dainovska – Kyiv : Nats. torh. – ekon. un-t., 2019. – 320 s.

2. Dolan R.Dzh. Saimon H. Effektyvnoe tsenoobrazovanye. – M.: Yzdatelstvo «Fynans», 2005, – 416s.

3. Zaverbnyi, A., & Nitsenko, D. (2022). Tsinovyi stratehii pidpriumstva: sutnist, vydy, problemy formuvannia. *Ekonomika ta suspilstvo*, (44). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-2>

4. Krush P.V., Andrus O.I. Tsinoutvorennia: pidruchnyk dlia stud. spetsialnosti 051 «Ekonomika» / P.V. Krush, O.I. Andrus – Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2019. – 298 s.

5. Litvinov Yu.I. Tsinoutvorennia: navch. posib. / Yu.I. Litvinov – Kyiv : Tsentrv navch. l-ry, 2022. – 400 s.

6. Mazur O. Ye. Rynkove tsinoutvorennia: navch. posib. / O.Ie. Mazur. – Kyiv : Tsentrv navch. l-ry, 2022. – 480 s.

7. Makarenko N.O., Lyshenko M.O. Marketynhove tsinoutvorennia. Teoretychni osnovy: navch. posib. Buryin: PP «Burynska raionna drukarnia», 2020. – 129 s.

8. Həlbreit, Dzh. K. Ekonomycheskye teoryy y tseli obshchestva / Economics and the Public Purpose (1973). – M.: Prohress, 1976. – S. 174–187. – 408s.

9. Dzhon L. Deily Effektyvnoe tsenoobrazovanye – osnova konkurentnoho preymushchestva. – M.: Vyliams. 2010. – 360s.

10. Dolan R.Dzh., Saimon H. Effektyvnoe tsenoobrazovanye. – M.: Yzdatelstvo «Fynansy», 2005, – 416s.

11. Duhina S.I. Marketynhova tsinova polityka: navch. posib. / S.I. Duhina. – K.: KNEU, 2005. – 393 s.

12. Tsinova stratehiia. Yak otsinyty produkt abo posluhu, shchob zbilshyty prodazhi? (2020). URL: <https://mavr.ua/ua/tsenovaya-strategiya/>

13. Types of pricing strategies to meet your business goals. URL: <https://business.yelp.com/grow/types-of-pricing-strategies/>

14. Product Pricing Strategies for Retail (2022). URL: <https://www.shopify.com/blog/pricing-strategies>

15. Pricing strategy guide: How to choose one for your business (2022). URL: <https://quickbooks.intuit.com/r/pricing-strategy/6-different-pricing-strategies-which-is-right-for-your-business/>

16. Pricing Strategy: Definitions, Types of Strategies, Examples, & Tactics (2022). URL: <https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy>

17. Pricing Strategy: Definitions, Types Of Strategies, Examples, & Tactics (2022). Available at: <https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy>

18. The 5 most common pricing strategies. URL: <https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pricing-5-common-strategies>

19. The Pricing Strategy Guide: Choosing Pricing Strategies That Grow (not sink) Your Business (2021). URL: <https://www.profitwell.com/recur/all/pricing-strategy-guide/>

20. Torrens R. (2018) An Essay on the Production of Wealth: With an Appendix, in Which the Principles of Political Economy Are Applied to the Actual Circumstances of This Country. London: Forgotten Books. 466 r.

Дані про автора

Андрусь Ольга Іванівна,

к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056, Україна

e-mail: olgaiandrus@gmail.com

Information about the author

Olga Andrus,

Ph.D., Associate professor of Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» Beresteyskiy av., 37, Kyiv, 03056, Ukraine

e-mail: olgaiandrus@gmail.com

ГАВРИЛЕНКО А.

Рекомендації щодо оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень органів військового управління

Предмет дослідження – системи підтримки прийняття рішень органів військового управління.

Метою дослідження – є дослідження рекомендацій щодо оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень органів військового управління.

Методи дослідження. У статті використовуються такі методи дослідження, як аналітичний, структурний, логічний, метод порівняльного аналізу, а також метод узагальнення для висновків.

Результати дослідження. У статті розглядаються проблеми оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень у сфері військового управління. Запропоновано сукупність методик, які доцільно застосовувати для підтримки вироблення рішень під час ситуаційного управління операцією (бою). Розглянуто їх сутність і порядок використання. На основі аналізу сучасних методів та технологій робиться спроба визначити ефективні підходи до вдосконалення систем управління в умовах змінюваного військового середовища. Зокрема, акцентується увага на використанні інформаційно-комунікаційних технологій, аналізі даних, штучному інтелекті та інших інноваційних підходах. Запропоновані рекомендації спрямовані на забезпечення більшої ефективності та оперативності в процесі управління військовими силами.

Галузь застосування результатів: економіка України, місцеві адміністрації та державні органи влади.

Висновки. Оптимізація та вдосконалення систем підтримки прийняття рішень є ключовим завданням для військових органів управління. Впровадження передових технологій, розширення аналітичних можливостей, підвищення рівня співпраці та кваліфікації персоналу сприятимуть швидкому та ефективному прийняттю обґрунтованих рішень у військовій сфері.

Ключові слова: проблеми оптимізації, системи підтримки прийняття рішень, військове управління, військове середовище, інформаційно-комунікаційні технології, управління військовими силами.